

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ИНПЦ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Алимов Отабек Сайфутдинович

Самостоятельный соискатель

Бухарского государственного университета.

E-mail: o.alimov@agmk.uz, тел: +998935000119

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18467110>

Аннотация

В научном тезисе раскрывается функциональная структура инновационного научно-производственного центра (ИНПЦ) как ключевого института национальной инновационной экосистемы Нового Узбекистана, включающего научную, производственно-инжиниринговую, маркетинговую, образовательную и управленческую роль в обеспечении непрерывности инновационного цикла. Особое внимание уделено значению ИНПЦ для ускоренной локализации импортозамещающей продукции и технологий, укрепления технологический суверенитет и развитие промышленного потенциала страны. При этом, интегрированная модель взаимодействия науки, промышленности и государства создаёт условия для формирования высокотехнологичных компетенций и повышения эффективности коммерциализации отечественных разработок.

Ключевые слова и выражения. Инновационный НПЦ (научно-производственный центр); функциональная структура; инновационный цикл; технологический суверенитет; импортозамещение; научно-производственная кооперация.

THE FUNCTIONAL ARCHITECTURE OF THE ISPC IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEW UZBEKISTAN

Abstract. In a scientific thesis reveals the functional structure of the Innovative Scientific and Production Center (ISPC) as a key institution of the national innovation ecosystem of New Uzbekistan, which includes scientific, production, engineering, marketing, educational and managerial roles in ensuring the continuity of the innovation cycle. Particular attention is paid to the importance of the INPC for the accelerated localization of import-substituting products and technologies, strengthening technological sovereignty and developing the country's industrial potential. At the same time, the integrated model of interaction between science, industry and the state, creates conditions for the formation of high-tech competencies and increasing the efficiency of commercialization of domestic innovations.

Key words and expressions. ISPC (Innovative Scientific-Production Center); functional structure; innovation cycle; technological sovereignty; import substitution; science-industry cooperation.

IIIMNING FUNKSIONAL ARHITEKTURASI YANGI O'ZBEKISTONNING TEKNOLOGIK RIVOJLANISHI SHAROITIDA

Annotatsiya. Ilmiy tezisdagi Yangi O'zbekiston milliy innovatsion ekotizimining asosiy instituti sifatida innovatsion ilmiy-ishlab chiqarish markazining (IIIM) funksional tuzilmasi ochib berilgan va innovatsion tsiklning uzluksizligini ta'minlashda ilmiy, ishlab chiqarish-

muhandislik, marketing, ta'lim va boshqaruv rollarini o'z ichiga oladi. Yangi O'zbekiston sharoitida IIMlarning import o'rnini bosuvchi texnologiyalarni tezkor lokalizatsiya qilish, texnologik suverenitetni mustahkamlash va sanoat salohiyatini oshirishdagi ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Fan, sanoat va davlat hamkorligining integrallashgan modeli yuqori texnologik kompetensiyalarni shakllantirish va mahalliy ishlanmalarni tijoratlashtirish samaradorligini oshirish uchun sharoit yaratadi.

Tayanch so'z va iboralar. IIM (Innovatsion Ilmiy Ishlab-chiqarish Markaz); funksional tuzilma; innovatsion tsikl; texnologik suverenitet; import o'rnini bosish; fan-sanoat kooperatsiyasi.

В условиях глобальных технологических изменений в мире и необходимости ускоренного промышленного роста с переходом индустриализации, стратегической задачей Нового Узбекистана является построение современной инновационной экономики и снижение зависимости от импортных технологических решений. Научно-производственные центры становятся ключевыми институтами, обеспечивающими интеграцию науки и производства, формирование технологического суверенитета и развитие национальных компетенций. Создание функционально сбалансированного ИНПЦ напрямую связано с государственными стратегиями «Узбекистан – 2030», индустриальной модернизацией, цифровой трансформацией отраслей, а также задачей развития наукоёмкого производства. В таких условиях исследование структурных элементов и принципов функционирования ИНПЦ позволяет определить эффективную модель для локализации и производства импорто-заменяющей продукции путём кооперации производственных мощностей.

Кристофер Фримен¹ подчёркивает значимость научно-производственных центров как ядра инновационной экосистемы и рассматривает НПЦ как институциональные структуры, обеспечивающие развитие промышленной инновации и интеграцию научного потенциала в экономику.

Йозеф Шумпетер² связывает их роль с механизмами «созидающего разрушения», приводящими к технологическим прорывам. Этцковиц и Лейдесдорф³, развивая концепцию «тройной спирали», подчёркивают необходимость межсекторной кооперации университетов, бизнеса и государства для эффективного воспроизводства инноваций. Портер⁴ рассматривает НПЦ как элементы формирования конкурентных преимуществ на национальном уровне, особенно при условии функционирования кластерных структур. В отечественных исследованиях Б.Саидова⁵ подчёркивается, что НПЦ становятся ключевым звеном в развитии инновационных кластеров и в реализации промышленной политики, ориентированной на импортозамещение.

Предлагаемая в научно тезисе организационная структура ИНПЦ включает в себя - научный состав ВУЗы, имеющиеся научные центры и технические колледжи,

¹ Ф.Кристофер. Экономика промышленной инновации. Лондон, 2010.

² Й.Шумпетер. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 1982.

³ Этцковиц Генри, Лейдесдорф Лоет. Тройная спираль: университет–индустрия–государство. Лондон: Routledge, 2000.

⁴ Портер Майкл. Конкурентное преимущество наций. Москва: Международные отношения, 1993.

⁵ Саидов Б.А. Методология развития инновационных кластеров. Ташкент: Университет, 2020.

конструкторские бюро, технологов с использованием оборудования промышленных предприятий страны и при тесном взаимодействии общего состава разрешать технико-технологические задачи, включающие следующие направления деятельности: получение заявки от предприятий по проработке возможности локализации продукции и комплектующих на базе отечественного производства; получение от таможенных органов страны информации по объемам импорта оборудования/комплектующих в стране в разрезе предприятий и отраслей; изучение импортируемой продукции научно-исследовательским составом и применяемых сырьевых материалов; сбор информации по имеющемуся оборудованию (инвентаризация оборудования) и его технических характеристики; цифровизация производственных возможностей для дальнейшего создания «Базы данных» в едином электронном облаке и программного обеспечения; маркетинговое исследование импортируемого отечественными предприятиями оборудования или изнашиваемых комплектующих и ряд другие функциональные задачи.

В зависимости от рассмотренных факторов структура инновационной организации ИНПЦ может коррелироваться, сохраняя при этом свою функциональную и организационную структуру управления.

Исходя из вышеизложенного, предлагается следующие пути совершенствования функциональной деятельности инновационного НПЦ:

1. Функциональная структура инновационного НПЦ представляет собой интегрированную модель взаимодействия науки и промышленности, а результаты исследования могут использоваться при разработке национальных отраслевых и региональных программ в целях технологического развития и политики импортозамещения.
2. Каждый структурный элемент ИНПЦ будет выполнять самостоятельные функции, создавая единый инновационный цикл.
3. Сбалансированное взаимодействие блоков ИНПЦ сформирует устойчивую национальную экосистему, способствующую технологическому развитию и промышленной кооперации внутри страны.
4. Исходя из поставленной цели данное исследование раскрывает функциональную структуру и ключевые элементы ИНПЦ, являющегося системообразующим элементом национальной инновационной экосистемы Нового Узбекистана, а также аккумулирующего интегрированную модель взаимодействия науки, промышленности и государства, способствуя при этом ускоренной локализации импортозамещающей продукции и достижения технологического суверенитета страны.
5. Выявленные принципы функциональной деятельности ИНПЦ позволят повысить эффективность коммерциализации научных разработок и укрепить взаимодействие университетов и промышленности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Фримен Кристофер. Экономика промышленной инновации. Лондон, 2010.
2. Шумпетер Йозеф. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 1982.
3. Этцковиц Генри, Лейдесдорф Лоет. Тройная спираль: университет–индустрия–государство. Лондон: Routledge, 2000.

4. Портер Майкл. Конкурентное преимущество наций. Москва: Международные отношения, 1993.
5. Саидов Б.А. Методология развития инновационных кластеров. Ташкент: Университет, 2020.
6. OECD. Science, Technology and Innovation Outlook. Париж: OECD Publishing, 2023.